

Lesões Perfurocontusas Por Arma de Fogo: Diferenças Entre Feridas de Entrada e Saída

Rafael Bueno Menezes, Luiz Messias Pires Sousa.

RESUMO

As lesões perfurocontusas por arma de fogo (PAF) apresentam características distintas entre as feridas de entrada e saída, fornecendo informações cruciais para a investigação forense e o tratamento médico. Trauma em região da face, tem sido cada vez mais comum devido a crescente na violência urbana ultimamente. Com isso, as lesões maxilofaciais causadas por arma de fogo têm se tornado rotina nos hospitais de emergência representando um grave problema de saúde pública. O tratamento dos ferimentos penetrantes em face é um desafio em consequência do difícil acesso, comprometimento de estruturas nobres, e risco de fatalidade. Em região de infraorbitária direita causando edema, lesão perfuro-contusa em região malar direita, acuidade visual, motricidade ocular extrínseca de suproversão e infraversão prejudicadas e exoftalmia do olho direito, sendo estabelecido um tratamento em conjunto entre as especialidades de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e oftalmologia, para remoção do artefato, desbridamento local, remoção de tecido granulomatoso e síntese da conjuntiva ocular e tecidual. Diante do caso clínico apresentado, nota-se que os pacientes com ferimentos por arma de fogo em regiões maxilofaciais, devem ser avaliados por uma equipe multiprofissional, dando ênfase à diminuição das sequelas funcionais e estéticas e às taxas de morbimortalidade. Geralmente maior e mais irregular que a ferida de entrada, com bordas evertidas (viradas para fora). Pode apresentar lacerações e fraturas ósseas, devido à deformação do projétil ao atravessar os tecidos. É de comum pedir uma tomografia para definir uma conduta médica segura e aplicada.

Palavras-chave: Arma de Fogo, Lesões, Conduta Médica

Gunshot Wounds: Differences Between Entry and Exit Wounds

ABSTRACT

Puncture wounds caused by firearms (PAF) present distinct characteristics between entry and exit wounds, providing crucial information for forensic investigation and medical treatment. Trauma to the face has become increasingly common due to the increase in urban violence in recent years. As a result, maxillofacial injuries caused by firearms have become routine in emergency hospitals, representing a serious public health problem. The treatment of penetrating wounds to the face is a challenge due to difficult access, impairment of noble structures, and risk of fatality. In the right infraorbital region causing edema, puncture-contusion injury in the right malar region, visual acuity, impaired extrinsic ocular motricity of supraversion and infraversion and exophthalmos of the right eye, being established a joint treatment between the specialties of oral and maxillofacial surgery and traumatology and ophthalmology, for removal of the artifact, local debridement, removal of granulomatous tissue and synthesis of the ocular conjunctiva and tissue. In view of the clinical case presented, it is clear that patients with gunshot wounds in the maxillofacial region should be evaluated by a multidisciplinary team, with emphasis on reducing functional and aesthetic sequelae and morbidity and mortality rates. Generally larger and more irregular than the entry wound, with everted edges (turned outwards). It may present lacerations and bone fractures due to the deformation of the projectile as it passes through the tissues. It is common to request a tomography scan to define a safe and applied medical approach.

Keywords: Firearm, Injuries, Medical Conduct.

Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) - Medicina 7º período Auxiliar de Autópsia de 1ª classe da Polícia Técnico - Científica do Estado de Goiás. Enfermeiro pela Universidade Federal De Goiás (UFG).

Gestor Ambiental - Universidade Norte do Paraná. Polo Jataí-Go (UNOPAR) - Auxiliar de Autópsia de 1ª classe da Polícia Técnico - Científica do Estado de Goiás.

INTRODUÇÃO

O trauma em região facial provocado por causas externas representa um dos maiores problemas para os serviços de saúde pública no Brasil. Sua etiologia é passível de advir de algumas circunstâncias, sendo estas agressões físicas, acidentes automobilísticos ou motociclísticos, quedas, queimaduras, acidentes com armas de fogo e/ou armas brancas, entre outros. Esses eventos podem estar presentes na vida de qualquer indivíduo, independentemente da idade, condição social ou cultural e é constituindo um dos maiores agravos na saúde pública. A princípio, os traumas estão dentre as principais causas de morte e invalidez no mundo estimando que a cada ano, cerca de 1,24 milhões de pessoas morrem em decorrência de traumas, sendo que as lesões em região de cabeça e da face representam metade dessas mortes traumáticas (Ramos *et al.*, 2018).

Por certo, a órbita é uma estrutura anatômica muito importante situada de cada lado da raiz do nariz, formando uma cavidade onde se localiza o globo ocular (que ocupa a parte mais anterior da órbita), músculos, nervos, vasos sanguíneos, corpo adiposo (gordura periorbital) e grande parte do aparelho lacrimal. Cada orbita apresenta associações importantes com estruturas do viscerocrânio e neurocrânio, se relacionando com o seio frontal e fossa cerebral, lóbulo frontal do encéfalo, fossa temporal, lobo temporal do encéfalo, seio maxilar, células aéreas etmoidais, cavidade nasal e as vezes seio esfenoidal (Palermo, 2013).

Devido, a órbita ser uma região vulnerável e sua proximidade com essas estruturas durante processos traumáticos, infecciosos e neoplásicos, a presença de riscos significativos para a integridade física do indivíduo pode ocorrer através de um acesso à cavidade craniana após penetração de um corpo estranho, ocorrendo conseqüentemente injúrias, tanto a meninge quanto ao sistema nervoso central, aumentando o potencial de sequelas graves ou até mesmo o risco de óbito (Sales *et al.*, 2020). Existem basicamente dois tipos de ferimentos por arma de fogo: baixa e alta energia. A quantidade de energia cinética transmitida e a extensão do ferimento é diretamente proporcional à massa, tipo, tamanho e formato do projétil, distância do disparo ao alvo e da estrutura anatômica atingida. Os ferimentos por Projétil de Arma de Fogo (PAF) podem, ainda, ser classificados como penetrantes, não penetrantes, perfurantes e avulsivas (Suassuna *et al.*, 2016).

Embora corpos estranhos intra-orbitais sejam considerados comuns, a maioria são fragmentos metálicos ou de vidro, porém, a complexidade anatômica da órbita pode tornar muito difícil o tratamento da região. Dentre os exames complementares, os exames de imagem são fundamentais para a detecção de corpos estranhos. As radiografias são frequentemente eleitas as imagens de escolha, devido ao baixo custo e fácil acesso, seguida da solicitação de tomografia computadorizada para localização tridimensional do artefato, quando indicado e acessível. (Silva *et al.*, 2020).

Durante a ocorrência de um trauma facial, deve ser realizada uma avaliação completa e minuciosa do paciente, investigando a história do trauma e observando a presença de outras lesões que possam passar despercebidas no restante do corpo do paciente. Para isso, é fundamental que o indivíduo seja avaliado por uma equipe multidisciplinar, onde estejam incluídas áreas como: neurocirurgia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia bucomaxilofacial e cirurgia plástica, principalmente quando se refere a um procedimento de remoção de corpo estranho em área rica em estruturas nobres (Silva *et al.*, 2020).

METODOLOGIA

Revisão integrativa realizada em bases bibliográficas eletrônicas brasileiras e internacionais (BVS, Scopus, Web of Science e Pubmed), sem estipulação de recorte temporal ou territorial. A busca bibliográfica foi efetuada no dia 30 de agosto de 2021 nas bases: Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que incorpora Lilacs, SciELO, Medline e outros tipos de fontes de informação, tais como recursos educacionais abertos, sites de internet e eventos científicos; Scopus; Web of Science e Pubmed. A estratégia de busca utilizada foi: (“polícia” OR “polícia militar”) AND (“ferimento por arma de fogo” OR “ferimentos por arma de fogo” OR “projétil por arma de fogo” OR “lesões produzidas por projéteis de arma de fogo” OR “projéteis por arma de fogo”); e em inglês: (“police” OR “military police”) AND (“wounds, gunshot” OR “gunshot wounds” OR “firearm injuries” OR “injuries by gunshot” OR “military gunshot wounds”). Não foram estipulados recortes temporal ou territorial. A busca foi realizada por título, resumo e palavras-chave. Buscas manuais foram feitas nas referências bibliográficas dos artigos encontrado.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A etiologia principal da inserção de corpos estranhos em órbita não é constante na literatura, podendo divergir de acordo com a população estudada, seja pela localização geográfica, seja pelos níveis socioeconômicos da população (Jabang *et al.*, 2020). Embora alguns casos apareçam com maior frequência, deve-se ficar atento aos corpos estranhos de metal, devido a possíveis complicações presentes durante seu prognóstico, sendo susceptível a presença de bactérias e parasitas, como a *Clostridium tetani*, bactéria causadora da doença tétano (Silva *et al.*, 2020). O artefato apresentado neste caso é de origem metálica, material mais tolerável pelo organismo, ao qual pode retardar o surgimento de complicações clínicas, principalmente na presença de cobertura antibiótica. Contudo, se optou por administração da vacina anti-tetânica seguindo os protocolos médicos estabelecidos em relação a traumas que envolvam este tipo de feridas associadas a material potencialmente contaminado.

Inúmeras são as indicações para a extração do projétil, como: presença de sinais flogísticos, quadro de dor associado, quadros em que o projétil fica cercado por abscesso ou tecido de infecção pelo encapsulamento de tecidos circundantes; qualquer interferência funcional orgânica causada pelo projétil; situações em que a presença do projétil possa causar intoxicação por chumbo ou outras substâncias tóxicas; e em condições que possam influenciar na condição psicossocial do paciente a um nível que justifique sua remoção (Neto, 2019). No presente caso, o paciente cursava com motricidade ocular extrínseca prejudicada no movimento de supravversão e infra versão do olho direito, acompanhada de edema e dor à palpação, indicando a remoção do corpo estranho, em caráter multidisciplinar e com todo suporte do ambiente hospitalar.

Com base em diversos estudos, o perfil das vítimas com ferimentos por PAF foi em sua quase totalidade de indivíduos do sexo masculino (94,7%), com prevalência em indivíduos negros (72,0%) e jovens apresentando entre 18 e 29 anos em sua maioria (67,3%), com idade média de 27,3 anos. Ainda, foi possível estabelecer uma prevalência maior entre aqueles numa condição socioeconômica menos favorável, atingindo em 50% dos casos àqueles que possuíam uma renda mensal de até um salário-mínimo, bem sendo mais da metade economicamente ativos (69,3%), com escolaridade até o ensino fundamental completo (53,4%). Ademais, se estabeleceu uma correlação com abuso de substâncias, sendo 80,0% usuários crônicos de álcool e/ou drogas ilícitas. Isso revela que os homens jovens, estão mais propensos a situações de perigo envolvendo armas de fogo

(Maciel *et al.*, 2016; Almeida *et al.*, 2021; Cavalieri *et al.*, 2023). O perfil epidemiológico traçado acima com os dados presentes na literatura, coincidem com o presente caso.

Dentre as complicações clínicas apresentadas nesse caso foram identificadas a grande proximidade do artefato proveniente do trauma com todo o globo ocular do paciente, tornando o processo de retirada do mesmo ainda mais cuidadoso para evitar lesões maiores na região do globo ocular do paciente e consequentemente causar amaurose.

O presente artigo conta com algumas limitações, como por exemplo a ausência de seguimento clínico e imagenológico à médio-longo prazo, um problema frequente em atendimentos no sistema único de saúde, uma vez que o paciente não retornou aos ambulatórios. Apesar da alta representatividade da ocorrência de mortalidade e morbidade por FAF entre os profissionais de segurança e militares das forças armadas, existem poucos estudos que discutem as repercussões físicas das injúrias para o trabalho desses profissionais. As características dos ferimentos em serviço ou em combate diferem daquelas encontradas na prática civil, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto nas alternativas para o seu tratamento³¹. Sendo o FAF o principal mecanismo de injúria durante o trabalho dos policiais, este tipo de agravo, no Brasil configurado como acidente de trabalho, que gera mortes e incapacidades significativas em um segmento profissional, consiste em um problema de saúde pública que precisa ser pesquisado. Apesar disso, nesta revisão integrativa, nenhum artigo com informações sobre vitimização produzida por FAF entre profissionais de segurança brasileiros foi encontrado.

Com isso, não é possível saber a real dimensão da frequência desse tipo de trauma entre profissionais de segurança pública e militares das forças armadas no país; as intervenções em saúde necessárias para seu tratamento e seu custo; o tempo médio de afastamento do serviço até a reabilitação; as repercussões na vida e na saúde, tanto física quanto mental; as circunstâncias em que esse tipo de traumatismo acontece; a prevalência por sexo, idade, cor/raça e etnia e tempo de serviço; dentre outras informações que poderiam ajudar a caracterizar as vítimas de FAF e, então, possibilitar a elaboração de medidas para enfrentamento desta problemática, tanto preventivas quanto curativas.

CONCLUSÃO

A presença de um corpo estranho por arma de fogo deve sempre ser investigada com afinco quando há trauma direto na cavidade orbitária. Ainda que este corpo estranho seja visto ao exame clínico, os exames de imagem ajudarão na identificação e localização

dos mesmos, principalmente quando se trata da tomografia computadorizada, que possui algumas vantagens em relação a exames de imagem bidimensionais, como identificar a completa extensão dos fragmentos, diagnosticar fraturas com mais precisão, bem como avaliar o volume de tecidos moles ou formação de edema na região.

Considerando que o elemento em questão pode portar uma grande quantidade de bactérias, favorecendo a colonização de microrganismos nestes tecidos, estes devem ser removidos o mais precocemente possível, a fim de se evitar quadros infecciosos ou outras complicações que podem acarretar da perda de função ou estética da face, contando assim com o auxílio de diversas especialidades, para que se garanta o melhor resultado possível.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. M. *et al.* Surgical approach to facial trauma caused by work accident with a grinder: case report. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.7, n.2, p.20326-20335feb. 2021
- CAVALIERI, L. P. *et al.* Epidemiological profile of maxillofacial traumas served by the residency program of the hospital of the sugarcane suppliers of Piracicaba and hospital Santa Barbara -retrospective study. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.9, n.10, p.28947-28964,oct., 2023.
- CASANOVA, F.H.C. *et al.* Corpo estranho orgânico intra-orbitário: avaliação tomográfica e conduta. *Arq Bras Oftalmol*.v. 64, p. 297-301, 2001
- JABANG J.N. *et al.* Management of a large intraorbital wooden foreign body: Case report. *Surg Neurol Int*. v.11, n.158, 2020.
- MACIEL, P. R.; SOUZA, M. R.; ROSSO, C. F. W. Estudo descritivo do perfil das vítimas com ferimentos por projéteis de arma de fogo e dos custos assistenciais em um hospital da Rede Viva Sentinela. *Epidemiol. Serv. Saude*, Brasília, 25(3):607-616, jul- set 2016
- MAROLA, L. G. H. *et al.* Etiologia do trauma facial: uma análise aprofundada entre 2016 e 2019 em Florianópolis/SC. *Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac.*, Camaragibe v.21, n.3, p. 12-18, jul./set. 2021.
- NETO, A. T. G. A. *et al.* Estudo dos protocolos de traumatologia de lesão por projétil de arma de fogo: revisão de literatura. *Rev Soc Bras Clin Med.*, v.19, n.1, 2019.
- PALERMO, E. C. Anatomia da região periorbital. *Surg. Cosmet. Dermatol*, v.5, n.3, pág. 245-256, 2013.
- RAMOS, J. C. *et al.* Estudo epidemiológico do trauma bucomaxilofacial em um hospital de referência da Paraíba. *Rev. Col. Bras. Cir.*, v. 46, n.6,2018.
- SALES, P. H. H. *et al.* Remoção de corpo estranho na região óculo-orbitária. Um caso incomum. *Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac.*, Camaragibe v.20, n.1, p. 27-29, jan./mar. 2020.
- SILVA, R. F. *et al.* Remoção de um corpo estranho incomum decorrente de trauma

orbital: relato de caso. Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe v.20, n.4, p. 40-44, out./dez. 2020.

SUASSUNA , T. M. *et al.* Retenção de Projéteis de arma de fogo na face – relato de casos. Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe v.17, n.1, p. 46-50, jan./mar. 2017.

